

Dakwah Dalam Mengatasi Kesehatan Lingkungan Hidup di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Oleh: **Musdalifa Basri¹, Muliaty Amin², Rahmatiah³**

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: musdalifabasri8@gmail.com, aminmuliaty@gmail.com, st.rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Tanggal pengajuan: Maret 2025

Tanggal diterima: Maret 2025

Diterbitkan di: Mei 2025

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan sinergitas dakwah yang digunakan dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup masyarakat di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang komunikasi dakwah. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dakwah yang digunakan dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng adalah bentuk tabligh, irsyad, tadbir dan tamki. Dakwah ini merupakan program kerja sama yang dilakukan oleh Dai, Kepala Desa, PKK dan pegawai Puskemas Bontonyeleng. Sinergitas pelaksanaan dakwah ini memberikan dampak positif terhadap perubahan paradigma dan tingkah laku masyarakat dengan penurunan jumlah aktivitas pembuangan sampah domestik ke irigasi dan sekitar 15 dari 50 rumah telah beralih kepraktik ramah lingkungan dengan pembuatan bak sampah. Diharapkan bentuk dakwah dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng dapat diaplikasikan secara menyeluruh oleh warga Desa Bontonyeleng dan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam upaya mengatasi isu kesehatan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Dakwah, Kesehatan Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Perkembangan dakwah di Indonesia menandai evolusi yang signifikan dari masa ke masa, terutama dengan munculnya modernisasi yang memengaruhi cara manusia berinteraksi dengan ruang dan waktu (Ghofur, 2019). Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk masalah kesehatan lingkungan hidup. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, masalah-masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem semakin mendesak untuk diatasi. Dakwah, dengan pendekatan yang tepat, dapat menjadi kekuatan transformatif dalam memobilisasi masyarakat untuk peduli dan bertindak dalam menjaga kelestarian lingkungan (Aziz, 2014).

Dakwah memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sehingga kesehatan lingkungan dapat terjaga secara optimal (Pribadi et al., 2023). Dakwah tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan-pesan agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat memobilisasi masyarakat untuk bertindak dalam menjaga kelestarian lingkungan (Apridamayanti et al., 2023). Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar (Indra, 2019). Kegiatan dakwah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui lisan, tindakan nyata, maupun tulisan, semuanya bertujuan mengajak manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif (Toni et al., 2022).

Tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masih sangat rendah sehingga pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa berperan penting dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (Sentana, 2018). Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tercermin dari perilaku membuang sampah sembarangan, yang dianggap sebagai masalah serius karena dapat menyebabkan banjir dan masalah kesehatan lainnya (Chaniago et al., 2023). Kondisi ini juga semakin memburuk ketika fasilitas atau daur ulang sampah plastik belum memadai, sehingga hal ini memicu terjadinya pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara dan tanah. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, yang juga akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Anwar & Wibowo, 2021).

Pendekatan kesehatan lingkungan hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai agama menjadi esensial, mengingat agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku dan etika masyarakat (Wardiha, 2018). Mengintegrasikan pesan-pesan dakwah dengan isu-isu lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Upaya dakwah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup harus dilakukan secara kreatif dan inovatif, terutama di era konvergensi media. Dakwah tidak lagi terbatas pada ceramah di majelis taklim, tetapi juga memanfaatkan berbagai media seperti televisi dan platform digital lainnya (Wijaya et al., 2019).

Upaya transformatif untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat Desa Bontonyeleng telah diimplementasikan melalui kolaborasi antara aparat desa, toko agama, PKK dan unit pelayanan kesehatan. Melalui program yang holistik dan inklusif, masyarakat diedukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui berbagai media komunikasi, penyampaian berita, dan pendidikan yang transformatif. Inisiatif ini mencakup pengelolaan sampah yang efektif, sanitasi yang layak, dan praktik kebersihan diri yang berkelanjutan.

Berbagai metode telah diterapkan dengan fokus pada menjaga kesehatan lingkungan. Praktek yang diusung adalah edukasi pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan, seminar kesehatan lingkungan, penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) dan budaya gotong royong dalam membersihkan lingkungan secara rutin. Budaya gotong royong merupakan ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia. Budaya ini telah mendarah daging bahkan menjadi kepribadian bangsa dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Upaya ini bermaksud untuk memelihara ekosistem, mengembangkan strategi konservasi, dan memelihara fungsi serta pelayanan ekosistem bagi masyarakat lokal (PANDUAN PELAKSANAAN RIIM KOLABORASI INTERNASIONAL COLLABORATIVE RESEARCH ACTION ON TROPICAL FOREST 2024 (CRA FOREST 2024), 2024).

Meskipun upaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan telah dilaksanakan, namun masih dijumpai sikap acuh tak acuh sebagian masyarakat terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Kondisi ini tercermin dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 yang menunjukkan Indonesia menghasilkan sampah mencapai 67,8 juta ton dengan komposisi tertinggi berupa limbah makanan sebesar 39,8%. Permasalahan ini semakin terlihat jelas ketika The Economist Intelligence Unit pada tahun 2017 menempatkan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi dengan total produksi 13 ton per tahun, yang bila diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk pada waktu itu, setiap individu berkontribusi menghasilkan sampah makanan sebanyak 300 kilogram per tahun. (Kairiyah, 2021).

Berdasarkan fakta ini posisi ini dakwah bisa menjadi solusi yang memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif agama, sehingga membangkitkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam diri setiap individu. Kesadaran individu terhadap lingkungan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendekatan keagamaan (2021-09-23Bappenas-PengembanganPengelolaanRawa Kompres.Pdf, n.d.).

Dakwah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Nasrudin et al., 2020). Melalui pendekatan dakwah yang tepat, masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dan lebih peduli terhadap lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan komunikasi dakwah. Penelitian ini berlokasi di Desa Bontonyeleng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi kata, penyajian data dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah pada dasarnya adalah mengajak kepada seluruh umat manusia untuk berperilaku baik, mengubah hal-hal negatif menjadi perilaku yang lebih baik, dan mengadvokasi perubahan positif dalam kehidupan demi meningkatkan

kualitas hidup secara jasmani maupun rohani bagi umat manusia di seluruh penjuru bumi. Dakwah tidak boleh berhenti dan harus dilaksanakan secara terus menerus karena mengemban amanah yang suci dan sebuah tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara terus menerus untuk mencapai masyarakat *rahmatan lil alamin*.

Penerapan dakwah Islam merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan tokoh agama, PKK dan instansi pelayanan kesehatan dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng menggunakan pendekatan dakwah dalam bentuk *tabligh*, *irsyad tadbir* dan *tamkin*.

BENTUK DAKWAH DALAM MENGATASI KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BONTONYELENG

1. *Tabligh* Dalam Bentuk Ceramah dan Pengajian

Tabligh pada dasarnya merupakan kegiatan dakwah yang berkelanjutan yang harus terus menerus dilakukan oleh umat muslim sepanjang hidup mereka. Namun dalam prakteknya, *tabligh* dapat memiliki karakteristik yang bervariasi terkadang bersifat insidental, oral, massal, seremonial, atau bahkan klosal tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. (Marlida 2022). Sedangkan dalam hal metode *tabligh*, apabila merujuk kepada definisi dan contoh-contoh *tabligh* yang dilakukan oleh Rasulullah saw. terdapat dua pendekatan utama yaitu *tabligh* melalui lisan dan *tabligh* melalui tulisan. *Tabligh* melalui lisan mengacu pada upaya sosialisasi nilai-nilai agama Islam melalui media lisan baik yang terkait dengan pelaksanaan ibadah *mahdah* maupun ibadah *gairu mahdah*.

Dalam upaya penyebaran pesan-pesan dakwah kepala desa dan dai, melakukan berbagai bentuk dakwah dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng. Berbagai gerakan dakwah dalam bentuk *bil-lisan* seperti menyebarkan materi mengenai kesehatan lingkungan pada khutbah jum'at dan Maulid Nabi Muhammad saw dan dakwah dalam bentuk *bil-qalam* seperti membuat poster atau plang yang terdapat tulisan "Dilarang Membuang Sampah Disini", "Buanglah Sampah Pada Tempatnya" dan "Jika Kamu Beriman Jangan Membuang Sampah Disini", yang terdapat di tempat-tempat umum, sekolah dan di pasar.

a. Ceramah Berkala Oleh Dai Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Lingkungan.

Ceramah adalah bentuk kegiatan keagamaan yang umumnya diselenggarakan untuk memberikan pemahaman agama, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan kepada umat. Keduanya menciptakan ruang refleksi spritual, pertumbuhan pribadi dan penguatan iman dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai luhur. Dalam hal mengatasi kesehatan lingkungan ceramah yang dilakukan oleh dai di Desa Bontonyeleng memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang perang vital kebersihan lingkungan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Program ini dilaksanakan secara rutin sekali dalam sebulan di berbagai masjid yang berbeda di wilayah tersebut. Masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti program ceramah yang diselenggarakan oleh dai dengan adanya insiatif berupa celengan bergilir yang digagas oleh para ibu majelis taklim. Celengan tersebut diisi setiap kali acara ceramah berlangsung dan dana yang terkumpul dari celengan tersebut akan dibuka dan dipegang oleh ketua mejelis taklim. Dana tersebut digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan konsumsi, seperti kue dan air minum untuk agenda ceramah selanjutnya.

Namun, perlu diketahui bahwa implimentasi di lapangan menghadapi tantangan yang tidak mudah, mengingat sifat bawaan yang melekat pada pola perilaku manusia yang cenderung apatis terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan telah tertanam dan terbentuk sejak dini. Sebagaimana yang terjadi di lapangan terkadang apa yang disampaikan oleh dai hanya dianggap sebatas informasi yang tidak diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat, seperti air yang masuk ke telinga kanan dan keluar di telinga kiri terbukti dengan beberapa masyarakat ketika meninggalkan majelis, masih ditemukan sampah di lokasi tersebut yang tidak dibuang pada tempatnya. Tentunya, hal ini memerlukan upaya berkelanjutan, konsistensi dalam penyampaian pesan serta pembentukan pemahaman mendalam mengenai urgensi dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari perubahan tersebut.

b. Pengajian Berkala Oleh Dai Tentang Pentingnya Menjaga Kebersihan Jasmani dan Kesehatan Lingkungan.

Salah satu hal yang memperlihatkan kesempurnaan dan keindahan Islam adalah bagaimana Islam mengatur aspek-aspek ibadah (*ubudiyah*) serta aspek-aspek lain yang bersifat kemanusiaan (*insaniyah*). Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap ritual ibadah kepada Allah swt. tetapi juga sangat memperhatikan kesejahteraan manusia, termasuk dalam masalah kesehatan umat sebagai sarana penunjang dalam menjalankan ibadah. Melalui pengajian yang dilakukan oleh dai di Desa Bontonyeleng masyarakat didorong untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tercipta budaya cinta dan perhatian terhadap kesehatan diri serta kesehatan lingkungan hidup.

Materi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari berwudhu hingga mandi besar, serta teknis tayammum dan istinja'. Selain itu, penekanan yang kuat pada pentingnya menjaga kesehatan lingkungan melalui tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak buang air besar di irigasi selain untuk menghindari pencemaran lingkungan juga untuk menumbuhkan sikap malu pada diri masyarakat. Terlihat bahwa sungai irigasi di Desa Bontonyeleng tidak memiliki fasilitas toilet darurat yang terbuat dari terpal atau papan bekas sehingga warga yang ingin membuang air besar cenderung menggunakan sarung untuk jongkok ditepi sungai yang dapat menimbulkan situasi

yang kurang nyaman ketika ada orang lain yang lewat. Setelah buang air besar, beberapa warga langsung membersihkan diri dengan cara menceburkan tubuhnya kesungai untuk cebok dan hanya segelintir orang yang menggunakan gayung. Hal ini, menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan Islam telah mengatur bagaimana cara berstinja' yang benar.

2. *Irsyad* Dalam Bentuk Bimbingan dan Penyuluhan

Menurut bahasa *irsyad* adalah petunjuk, konseling atau bimbingan. Sedangkan menurut istilah *irsyad* adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil yang mengandung suasana kedekatan antara pemberi dan penerimanya. (Umro'atin, 2019).

Dalam konteks Islam, *irsyad* seringkali merujuk pada bimbingan agama atau bimbingan dalam memahami ajaran Islam dan cara menjalankannya. Bimbingan ini dapat dilakukan oleh para ulama, guru, tokoh agama yang memiliki kapasitas dalam memberikan arahan dan penjelasan mengenai prinsip agama, etika, atau tata cara beribadah. *Irsyad* bertujuan untuk membantu individu atau komunitas dalam mencapai pemahaman yang benar dan menjalankan ajaran agama dengan baik.

Salah satu bentuk dakwah yang dilakukan oleh pegawai instansi pelayanan kesehatan Desa Bontonyeleng yaitu dakwah *irsyad* yang telah diaktualisasikan melalui gerakan dakwah lingkungan dimulai dengan melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Penyuluhan mengenai aspek-aspek kesehatan ini dianggap sebagai langkah awal dan pendekatan yang sangat tepat mengingat pengetahuan tentang praktik-praktik sehat dan upaya menjaga kesehatan lingkungan yang bersih merupakan landasan utama bagi kesejahteraan masyarakat. Pegawai Puskesmas bersama anggota PKK memiliki peran penting dalam negidentifikasi resiko kesehatan lingkungan.

a. Penyuluhan Sanitasi

Sanitasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas Bontonyeleng untuk mencegah, mengontrol dan mengurangi resiko penularan penyakit melalui lingkungan. Warga Desa Bontonyeleng proporsi terbesar adalah menggunakan sumur sebagai sumber utama. Kondisi ini menimbulkan potensi resiko terhadap kesehatan, terutama dalam hal pencernaan karena beberapa sumber air minum belum berasal dari PDAM yang lebih terjamin kebersihannya. Selain itu, ketika musim kemarau melanda sumur yang dimiliki warga akan kekeringan, sehingga sumur-sumur yang terdapat di persawahan dan sungai irigasi menjadi alternatif masyarakat untuk melakukan aktivitas harian seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci piring dan bahkan buang air besar.

Data Jumlah Warga Desa Bontonyeleng yang Pernah Didiagnosis Penyakit Akibat Lingkungan yang Tidak Bersih

Jenis Penyakit	Jumlah
Diare	120
Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)	21
Tetanus	5
Demam Berdarah Dengue (DBD)	11
Malaria	10
Tipus	48
Penyakit Kulit (cacar air)	50
Filariasis	3

Sumber Data: Puskesmas Bontonyeleng

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam penyakit yang dihasilkan akibat kelalaian warga setempat terhadap lingkungan sekitar mereka. Fenomena ini, mencakup kurangnya kesadaran terhadap pentingnya praktik sanitasi yang baik, seperti penggunaan sumber air bersih yang memicu munculnya berbagai macam penyakit yang ketika tidak diatasi akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan citra desa Bontonyeleng. Penyuluhan sanitasi dan pengecekan sanitasi milik warga dilakukan oleh pegawai Puskesmas 2-3 kali dalam setahun. Namun perlu diketahui bahwa keberadaan Puskesmas Bontonyeleng di tengah pemukiman penduduk, serta adanya kolaborasi yang dilakukan oleh kepala Desa Bontonyeleng dalam mengatasi isu-isu kesehatan lingkungan hidup telah memberikan dampak positif terhadap menurunnya jumlah penyakit yang disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan hasil penyuluhan.

b. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Kondisi sehat tidak serta merta di peroleh tanpa usaha tetapi harus selalu diupayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat. Pemahaman ini harus ditanamkan sejak dini ke paradigma anak sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan sekitar. Kegiatan penyuluhan diselenggarakan di ruang kelas SD dan MTS, dan di kantor desa Bontonyeleng. Penyuluhan PHBS di Desa Bontonyeleng dilakukan secara berkala dengan rentang waktu 6 bulan sekali guna memastikan efektivitas program dilanjutkan dengan praktik mencuci tangan menggunakan sabun dan pemberian vitamin C kepada seluruh siswa yang mengikuti penyuluhan PHBS. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap siswa dan warga sekitar dengan melakukan wawancara dan survei langsung ke rumah warga untuk mengetahui sejauh mana penerapan materi yang telah disampaikan sebelumnya.

3. *Tamkin* Dalam Bentuk Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut bahasa *tahwir* atau *tamkin* adalah pengembangan sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan manusia dan lingkungan. Dakwah *tahwir* dapat dilakukan dengan program pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, pendampingan desa, pengembangan ekonomi, dan pengadaan sarana prasana pendidikan dan keagamaan. (Sukayat, 2015).

Dakwah paradigma pengembangan masyarakat lebih mengutamakan aksi daripada wacana atau retorika, merupakan sebuah pendekatan yang penting dalam konteks pengembangan Islam. Paradigma ini menempatkan dakwah sebagai sebuah bentuk perjuangan yang bertujuan menghidupkan kembali semangat profetik Islam dan mewujudkan peranan para ilmuwan dalam proses perubahan masyarakat secara mendasar dengan pendekatan historis, kultural dan struktural yang berorientasi kerakyatan melalui pendekatan praktis. (Umro'atin, 2019). *Tamkin* dapat diimplementasikan melalui gerakan amal seperti pemberdayaan manusia dan lingkungan dalam upaya mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng. Pendampingan yang dilakukan oleh kepala desa yang berkolaborasi dengan anggota PKK, dai dan pegawai Puskesmas adalah penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA), pengelolaan limbah plastik menjadi kerajinan, gotong royong dan pembuatan plan, dan lain-lain. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Bontonyeleng.

a. Pendampingan Pengelolaan Limbah Plastik Menjadi Kerajinan

Kerajinan dari sampah plastik merupakan opsi bisnis yang menarik. Penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari justru semakin meningkat sehingga problem semakin pelik. bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan melalui pemanfaatan limbah plastik memiliki potensi besar tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis mereka tetapi juga memberikan dampak positif terhadap nilai ekonomis yang dapat mereka hasilkan dari produk-produk kerajinan tersebut.

Mayoritas pekerjaan kaum perempuan di desa Bontonyeleng adalah sebagai ibu rumah tangga, maka kehadiran pelatihan ini sangat membantu mereka dalam mengisi waktu luang yang sebelumnya hanya dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, melalui pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan tangan para perempuan dan anak-anak mampu memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain peningkatan kapasitas pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan, PKK juga melakukan pendampingan dalam pemanfaatan media sosial khususnya market place facebook untuk melakukan promosi perdagangan. Hal ini tentu sangat relevan karena di era digital saat ini, beberapa ibu rumah tangga zaman now di desa Bontonyeleng senang berbelanja secara online. Walaupun pendampingan pemanfaatan media sosial tersebut terbatas, namun diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian warga setempat.

b. Pendampingan Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Pendampingan penanaman obat keluarga di Desa Bontonyeleng merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penggunaan dan keterampilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat. Hal ini sangat penting mengingat kondisi masyarakat Desa Bontonyeleng yang masih primitif, memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan tradisional terhadap kegunaan serta efektivitas tumbuh-tumbuhan sebagai pengobatan alternatif untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit.

Warga desa Bontonyeleng memanfaatkan pekarangan rumah mereka tidak hanya untuk menanam berbagai jenis bunga hias tetapi juga untuk menanam Tanaman Obat Keluarga (TOGA), sayur dan buah-buahan seperti pohon kelor yang dijadikan pagar pekarangan rumah, rambutan dan mangga, selain itu mereka juga menanam cabai, tomat, jahe dan serai. Melalui program pendampingan yang dilaksanakan oleh anggota PKK memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengelolaan pekarangan rumah, dengan penanaman berbagai jenis bunga hias dan TOGA tidak hanya memberikan keindahan tetapi juga menyediakan sumber daya alam yang beragam dan bermanfaat bagi kesehatan keluarga. Pemanfaatan pohon kelor sebagai pagar pekarangan rumah juga menunjukkan kreativitas dalam memanfaatkan ruang terbatas untuk keperluan fungsional, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

c. Gotong Royong

Gerakan dakwah dalam bentuk *tabligh* merupakan sebuah upaya dakwah yang mengedepankan komunikasi lisan sebagai sarana utama, dengan tujuan untuk melakukan perubahan. Gerakan ini dimulai dengan mengajak seluruh warga untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam yang menjadi keyakinan oleh warga setempat. Dalam pelaksanaannya gerakan ini tidak hanya mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan mereka, tetapi juga mengedukasi tentang hubungan antara kebersihan lingkungan dan kesehatan manusia dalam merespon permasalahan sampah yang berserakan, membuang sampah rumah tangga dan kotoran ternak ke aliran sungai.

Pembersihan sungai irigasi di Desa Bontonyeleng dikenal dengan istilah *mappaenne'*, suatu kegiatan yang dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan tujuan untuk merawat dan menjaga keberlangsung fungsi sungai irigasi, dalam pelaksanaannya *mappaenne'* melibatkan partisipasi seluruh warga desa. Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yang meliputi pembabatan rumput yang tumbuh di tepian sungai, pemangkasan ranting-ranting pohon yang menjulur ke arah alur irigasi, serta penyingkiran ranting-ranting pohon yang terbawa arus sungai yang dapat menghambat aliran air irigasi. Setiap warga yang ikut dalam kegiatan ini membawa peralatan seperti cangkul, parang, sabit dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

Selain itu, para ibu-ibu di Desa Bontonyeleng juga turut berperan dengan membawa makanan seperti nasi, kopi dan kue untuk dikonsumsi saat istirahat. Sebelum kegiatan gotong royong dimulai, kepala desa memberikan perintah kepada ketua RT/RW untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan ini di masjid, biasanya setelah shalat subuh dan informasi ini akan diulang sekitar jam 6 pagi. Setiap warga juga diinfokan untuk membawa alat kebersihan yang diperlukan agar kegiatan gotong royong berjalan lancar. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam *mappaenne'* menunjukkan semangat gotong royong serta kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan dan infrastruktur irigasi bagi kehidupan sehari-hari di Desa Bontonyeleng.

d. Pembuatan Plang Jagalah Kebersihan

Pembuatan plang merupakan suatu perwujudan dari dakwah *bil-lisan* yang terintegrasikan dengan pesan-pesan visual untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. melalui pembuatan plang jagalah kebersihan yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan warga Desa Bontonyeleng telah berhasil mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan masyarakat yang gemar membuang sampah ke aliran irigasi. Hal ini terbukti dari berkurangnya jumlah rumah yang mengalirkan pipa saluran pembuangan cuci piring dan kamar mandi ke sungai irigasi. Berdasarkan dari hasil survei di lapangan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 15 dari 50 rumah telah beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan dengan pembuatan bak penampungan air bekas cuci piring. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kepala desa, dai dan warga setempat mampu mencapai perubahan yang signifikan dalam upaya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Dari beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan langsung kepada kepala Desa Bontonyeleng, sehingga memunculkan kesadaran akan urgensi permasalahan kesehatan lingkungan. Sebagai respon terhadap tantangan ini, dilakukan langkah konkret melalui pembuatan slogan dan plang. Tujuan dari pembuatan plang dengan contoh kalimat "Dilarang Membuang Sampah di Sini" dan "Jagalah Kebersihan", adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tempat atau lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah. Upaya ini diarahkan untuk memberikan solusi visual dan pesan yang dapat diterima secara luas dalam mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bontonyeleng. Selain itu, upaya pembuatan slogan dan plang bertujuan untuk menumbuhkan sikap *siri'* (malu) dalam diri masyarakat, yang selama ini menjadi hambatan utama karena kurangnya rasa malu untuk melakukan tindakan negatif dan kebanggaan atas perilaku yang kurang positif. Rasa malu sangat erat kaitannya dengan iman, keduanya saling melengkapi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kerja sama antara kepala desa dan dai dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng menunjukkan kolaborasi yang efektif antara dai dan pemerintah setempat dalam memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Melalui kerja sama antara dai dan kepala desa, dai bertindak sebagai perantara yang mengkomunikasikan nilai-nilai agama, seperti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat melalui ceramah dan pengajian. Sementara itu, kepala desa bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mendukung kesehatan lingkungan hidup telah diterapkan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Desa Bontonyeleng.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Martini AT selaku warga Desa Bontonyeleng mengatakan bahwa:

"Dengan adanya kerja sama dai dan kepala kami lebih memahami bagaimana Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan umat manusia." (Martini, Wawancara 16 April 2024).

Dari penjelasan di atas peneliti menemukan bahwa, kerja sama yang dilakukan oleh Dai dan Kepala Desa melalui ceramah dan pengajian dalam mengatasi kesehatan lingkungan hidup di Desa Bontonyeleng merupakan investasi jangka

panjang untuk menyelamatkan bumi. Tindakan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa keindahan alam dan kesejahteraan lingkungan dapat terjaga dengan baik, sehingga generasi-generasi yang akan mendatang masih dapat menikmati nuansa desa yang asri dengan pemandangan sawah yang membentang luas dan irigasi yang bersih.

Dai tidak hanya berfokus tentang bagaimana masyarakat menjaga lingkungan dengan melakukan aksi gotong royong dan membuang sampah pada tempatnya tetapi dai juga berusaha mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai etika terhadap lingkungan karena manusia berperan dalam menjaga serta melindungi ekosistem alam sebagai kunci bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, dai juga berperan dalam mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri melalui penerapan konsep *taharah* mulai dari wudhu, membersihkan diri dari *junub* dan *istinja'*.

Melalui kegiatan ceramah dan pengajian dai tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai kesucian dan kebersihan yang merupakan bagian integral dari praktek keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dai tidak hanya memperhatikan aspek fisik dari kesehatan, tetapi juga mengakui pentingnya kebersihan spiritual dalam memelihara keseimbangan dan kesejahteraan holistik individu dan masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk dakwah dalam mengatasi isu-isu kesehatan lingkungan di Desa Bontonyeleng terjadi perubahan yang signifikan terhadap perubahan paradigma dan perubahan tingkah laku masyarakat. Kepala desa, dai, PKK dan pegawai Puskesmas Bontonyeleng menggunakan dakwah tabligh yang dilakukan melalui ceramah dan pengajian dan dakwah irsyad yang dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan kesehatan lingkungan untuk menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bugis untuk memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 2021-09-23Bappenas-PengembanganPengelolaanRawa kompres.pdf. (n.d.).
- Anwar, M. C., & Wibowo, G. M. (2021). PEMBERDAYAAN WARGA DENGAN “JOGO KELUARGA JOGO TONGGO DARI PENYEBARAN COVID-19.” *Deleted Journal*, 17(2), 129. <https://doi.org/10.31983/link.v17i2.7783>
- Apridamayanti, P., Heryani, S., Murniati, M., Grasella, S., & Syafitri, D. A. (2023). Pendampingan Masyarakat Desa Sungai Rengas Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Akan Pentingnya Kesehatan Mental. *Jurnal Pengabdian*, 6(1). <https://doi.org/10.26418/jplp2km.v6i1.61884>
- Aziz, R. (2014). Dakwah Dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(16), 117. <https://doi.org/10.15575/jid.v5i16.358>
- Chaniago, E., Lubis, A., & Ani, N. (2023). Penyuluhan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(1), 153. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i1.234>
- Ghofur, A. (2019). Dakwah Islam Di Era Milenial. *Dakwatuna Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 5(2), 136. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.405>
- Himmatul, Kairiyah. 2021. “Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal.” *Indonesian Journal of Conservation* (1).
- Indra, K. (2019). MITIGASI BENCANA BANJIR UNTUK MENGURANGI DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT. *JURNAL REKAYASA*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v8i2.29>
- Nasrudin, I., Pitoyo, D., Munandar, A., Nurwathi, N., Azwar, A. G., Nurbani, S. N., & Rodiah, R. (2020). PENYULUHAN DAN PELATIHAN PEMANFAATAN LIMBAH SAMPAH RUMAH TANGGA BERNILAI EKONOMIS DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG HIEGIENIS. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 1(2). <https://doi.org/10.32897/abdimasub.v1i2.459>
- PANDUAN PELAKSANAAN RIIM KOLABORASI INTERNASIONAL COLLABORATIVE RESEARCH ACTION ON TROPICAL FOREST 2024 (CRA FOREST 2024). (2024).
- Pribadi, P., Farida, F., Yuliasari, A. T., Murti, W. K., Husna, A., & Septidaryanti, I. (2023). Implementation of clean and healthy living behavior (PHBS) in mobilizing public awareness to create a clean and healthy village in Ngaropoh Hamlet. *Community Empowerment*, 8(4), 546. <https://doi.org/10.31603/ce.5432>

- Sentana, K. A. R. S. (2018). PENYULUHAN, PEMERIKSAAN THT DAN PENGOBATAN GRATIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN PENELITIAN (PENITI) 2016 DI DESA GEGELANG KARANGASEM BALI. *Buletin Udayana Mengabdi*, 17(2), 40. <https://doi.org/10.24843/bum.2018.v17.i02.p07>
- Toni, H., Zuhdi, A., & Rafdeadi, R. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Pengembangan Kegiatan Dakwah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 233. <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5775>
- Wardiha, M. W. (2018). ANALISIS KOMPARATIF PERAN ADAT DAN KEPERCAYAAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERKACA PADA ADAT YANG ADA DI PERMUKIMAN TRADISIONAL. *Jurnal Presipitasi Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 15(2), 114. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.114-121>
- Wijaya, M. D., Sumijaty, S., & Fatoni, U. (2019). Pesan Dakwah dalam Program Televisi Muslim Travelers NET. *Prophetica Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.15575/prophetica.v5i1.2241>